

ЗАИМСТВОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ЛЕКСИКА И ТЕРМИНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Муминов Р.Р.

Учитель государственного образовательного учреждения «Мехрли Мактаб» при министерстве дошкольного и школьного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617957>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности заимствованной спортивной лексики и терминологии в современном русском языке. Анализируется происхождение и функционирование иностранных слов, связанных со спортом в русском лексиконе, а также отмечается их влияние на обогащение словарного запаса обучающихся. Подчёркивается значимость понимания спортивных терминов в процессе обучения, особенно в условиях госпитальной школы, где важно поддерживать познавательную активность и коммуникативные навыки учащихся.

Ключевые слова: заимствования, спортивная лексика, терминология, русский язык, госпитальная школа, словарный запас.

Annotation. The article examines the features of borrowed sports vocabulary and terminology in the modern Russian language. The author analyzes the origin and functioning of foreign words related to sports in Russian, emphasizing their role in enriching students' vocabulary. Special attention is given to the importance of understanding sports terms in the learning process, particularly in a hospital school setting, where maintaining students' motivation and communication skills is crucial.

Keywords: borrowings, sports vocabulary, terminology, Russian language, hospital school, vocabulary enrichment.

Введение. В XXI веке проблема языковых заимствований становится особенно актуальной, поскольку глобализация, развитие интернета, массовой культуры и спорта способствуют активному обмену лексическими элементами между языками. Одной из наиболее динамичных областей пополнения современного русского словаря является спортивная лексика, значительная часть которой пришла из английского, французского, немецкого и других языков.

В условиях госпитальной школы, где обучение проходит в особой эмоциональной и физической обстановке, использование спортивной тематики и соответствующей лексики приобретает особое значение. Такие слова не только расширяют словарный запас учащихся, но и создают мотивационную среду, способствующую укреплению духа, формированию интереса к здоровому образу жизни и преодолению трудностей.

Заимствованные спортивные термины активно используются в речи подростков, в средствах массовой информации и социальных сетях, что делает их изучение естественным и актуальным. Через знакомство с этими словами учащиеся госпитальной школы не только осваивают новые языковые явления, но и приобщаются к культуре других народов, учатся понимать взаимосвязь языка, спорта и общества.

Таким образом, изучение спортивной терминологии в условиях госпитальной школы — это не просто работа над словами, а способ сделать обучение живым,

интересным и воспитательно значимым, формируя языковую и культурную компетентность современного ученика.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В современном русском языке активно функционирует большое количество заимствованных слов, связанных со спортом. Этот пласт лексики не только отражает культурные и исторические связи России с другими странами, но и способствует расширению словарного запаса учащихся, особенно в условиях обучения в госпитальной школе, где важно формировать интерес к языку через знакомые и мотивирующие темы.

Заимствованная спортивная лексика занимает промежуточное положение между общеупотребительной и научно-технической терминологией. По подсчётам исследователей, заимствованные слова составляют около 13,5% всех спортивных терминов. Эти слова не только обозначают конкретные виды спорта или действия (например, *баскетбол, футбол, финиш, чемпион*), но и проникают в повседневную речь, становясь элементами метафор и устойчивых выражений (*держат форму, быть в игре, выйти из борьбы*).

К ранним заимствованиям относятся слова греческого происхождения (*парус, лента*). Позже значительное влияние оказали английский, французский, немецкий и голландский языки. Так, из английского пришли термины *спорт, футбол, бокс, хоккей*, из французского — *барьер, группа, рапира*, из голландского — *флаг, мачта, шхуна*.

В XX веке особенно активно пополнялся словарь спортивной фразеологией: *сойти с дистанции, сравнять счёт, быть в форме*. Эти выражения постепенно утратили узко спортивное значение и стали частью разговорного языка.

Работа с заимствованной спортивной лексикой может быть эффективным инструментом развития речи и обогащения словарного запаса школьников. Особенно это актуально в госпитальной школе, где у детей ограничены возможности общения, и важно создавать условия для языковой активности.

Для обогащения речи можно использовать следующие приёмы:

Сопоставление слов-синонимов русского и заимствованного происхождения (*тренер — наставник, старт — начало, финал — завершение*);

Создание тематических словарей и мини-проектов по происхождению слов;

Интерактивные упражнения, где учащиеся применяют заимствованные слова в описании собственных интересов, спортивных событий или мультфильмов;

Работа с фразеологизмами и метафорами, содержащими спортивные образы (*играть по правилам, не выйти из формы, победить себя*).

Такая деятельность не только расширяет активный словарь учащихся, но и делает процесс обучения более живым, эмоциональным и мотивирующим. Она формирует у школьников умение использовать слова в разных контекстах, что особенно важно для детей, проходящих лечение и нуждающихся в речевой поддержке.

Таким образом, заимствованная спортивная лексика не только отражает процессы культурного взаимодействия, но и служит эффективным инструментом речевого развития, воспитания интереса к языку и расширения коммуникативных возможностей обучающихся.

Заключение. Изучение заимствованной спортивной лексики помогает понять механизмы языкового взаимодействия и развития русского языка. Для учащихся госпитальной школы такие темы особенно полезны, поскольку они связаны с актуальной,

живой лексикой, способствуют интересу к чтению, обсуждению и исследованию языка. Методически обоснованное использование спортивных заимствований может стать эффективным средством обогащения словаря и повышения мотивации к изучению русского языка как средства общения и познания мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Реформатский А. А. О некоторых трудностях обучения произношению // Русский язык для студентов-иностранцев. – М.: Высшая школа, 1961. – С. 5–12.
2. Таштемирова С. Обучение студентов-узбеков естественного факультета научному стилю речи. – Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Ташкент, 1991. – 19 с.
3. Юрковский И. М. Термины, общие для спортивных игр, в русском языке. – Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Рига, 1988. – 16 с.